

**SARADNJA OPERATORA PRENOSNOG I DISTRIBUTIVNOG SISTEMA U KREIRANJU
MREŽNIH MODELA SISTEMA****COOPERATION BETWEEN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEM OPERATORS IN
CREATING IGM MODELS**

Srđan SUBOTIĆ a.d.Elektromreža Srbije, Beograd, Srbija
Ivana STAMENIĆ, Srđan MLADENOVIĆ, Marija ĐORĐEVIĆ, a.d.Elektromreža Srbije, Beograd, Srbija
KRATAK SADRŽAJ

Usled sve veće integracije obnovljivih izvora energije na distributivnom nivou ukazala se potreba za dodatnom saradnjom između operatora prenosnog sistema i operatora distributivnog sistema. S obzirom na varijabilnost proizvodnje obnovljivih izvora energije i njihov udeo u ukupnoj instalisanoj snazi proizvodnih objekata, neophodno je dobro planiranje proizvodnje obnovljivih izvora energije. Kroz učešće u projektima Crossbow i R²D², operator prenosnog sistema u Republici Srbiji EMS AD je unapredio kvalitet svojih mrežnih modela. Prvobitno je okviru projekta Crossbow EMS AD razvio sistem za proveru kvaliteta mrežnih modela. Korišćenjem tog sistema se i potvrdila potreba za dodatnom saradnjom sa operatorom distributivnog sistema i prognoziranjem proizvodnje obnovljivih izvora energije na distributivnom nivou. U okviru projekta R²D², ali i izmenama Pravila o radu prenosnog sistema, dodatno je definisana saradnja između operatora prenosnog i distributivnog sistema. U ovom radu prikazani su rezultati pomenutih projekata, kao i tok napretka u saradnji između operatora prenosnog i distributivnog sistema.

Ključne riječi: operator prenosnog sistema, operator distributivnog sistema, OIE, prognoza obnovljivih izvora

ABSTRACT

Due to the increasing integration of RES at the distribution level, there is a need for additional cooperation between TSO and DSO. According to the variability of RES and their share in the production system, it is necessary to plan their production. Through participation in the Crossbow and R2D2 projects, EMS a.d. has improved the quality of its network models. Initially, within the Crossbow project EMS JSC developed a system for checking the quality of network models. The use of this system also confirmed the need for additional cooperation with DSO and planning of renewable energy production at the distribution level. Within the R2D2 project, and with the amendment of the Rules in the operation of the Transmission System, the form of cooperation at the TSO-DSO level was additionally defined. This paper presents the results of the aforementioned projects, as well as the progress flow in cooperation of TSO-DSO.

Key words: TSO, DSO, RES production

Kontakt informacije o autorima: srdjan.subotic@ems.rs, ivana.stamenic@ems.rs, srdjan.mladenovic@ems.rs, marija.djordjervic@ems.rs

1. UVOD

Integracija obnovljivih izvora približila je način rada prenosnog i distributivnog sistema i stvorila neophodnost bliske saradnje operatora prenosnog sistema (OPS) i operatora distributivnog sistema (ODS) kako bi oba operatora mogla da na zadovoljavajući način izvrše svoje obaveze prema korisnicima sistema, odnosno učesnicima na tržištu. Najvažniji razlog za to je što je značajna količina obnovljivih izvora priključena i na distributivni sistem, uključujući i takozvane kupce-proizvođače, uveliko menjajući karakter distributivne mreže.

Ovo je prepoznala i evropska regulativa koja je tokom 2021. i 2022. prilagođena za primenu u ugovornim stranama Energetske zajednice (pre svega Regulativa 2019/943, Direktiva 2019/944, te mrežni kodovi i smernice iz oblasti rada sistema, tržišta i priključenja). Ovi dokumenti predviđaju saradnju navedenih operatora u brojnim oblastima: upravljanje aktivnom snagom (balansiranje, regulacija frekvencije i frekventne pomoćne usluge), upravljanje reaktivnom snagom tj. regulacija napona, operativna sigurnost i korektivne mere, planiranje isključenja, povezivanje tehničkih sistema upravljanja, zaštita, funkcionalna ispitivanja, obuka osoblja...

U ovom radu objašnjena je saradnja OPS i ODS u izradi individualnih mrežnih modela. Ove mrežne modele izrađuje OPS za svaki sat, pre svega za naredni dan i unutar tekućeg dana, i oni se spajaju u zajednički mrežni model interkonekcije. Spojeni mrežni modeli se koriste u nekoliko vrlo važnih poslovnih procesa, kao što su analize sigurnosti i određivanje korektivnih mera, proračun prekozonskih kapaciteta, analize adakvatnosti

snabdevanja... Analiza nekoliko skorašnjih regionalnih poremećaja pokazala je da preciznost mrežnih modela još uvek nije na tom nivou da predvidi svaki poremećaj.

2. Aplikacija IGM QA

Individualni model mreže (Individual Grid Model - IGM) predstavlja skup podataka kojim su opisuje sve karakteristike elektroenergetskog sistema u nekom trenutku, uključujući proizvodnju, potrošnju i topologiju mreže. Ove karakteristike se menjaju neprestano: potrošnja odslikava potrebe krajnjih kupaca, proizvodnja se prilagođava da bi se zadovoljile ove potrebe i prekogranična razmena električne energije, a ponekad dolazi i do promene u topologiji mreže, pre svega zbog radova na održavanju elemenata mreže, ali i zbog upravljanja tokovima snaga. U poslednje vreme značajan doprinos dinamičnosti ovih karakteristika daju i obnovljivi izvori energije čija proizvodnja zavisi od trenutnih meteoroloških uslova. Kako IGM treba da predstavlja najbolju moguću prognozu stanja elektroenergetskog sistema za predviđeni vremenski period, dogovoreno je da OPS-ovi izrađuju za IGM-ove za svaki sat. Ovi modeli se izrađuju u najvećoj meri za dva dana unapred i za naredni dan, ali su zbog karakteristika sistema neophodne i njihove izmene unutar dana na koji se odnose.

OPS-ovi izrađuju IGM-ove za svoje kontrole oblasti, uključujući i interkonektivne dalekovode. Izrada IGM-ova je tek prvi korak. Nakon njihove izrade, oni se dostavljaju na zajedničku evropsku platformu gde se verifikuju. Nakon toga, regionalni koordinacioni centri spajaju IGM-ove u zajednički model mreže (Common Grid Model – CGM). CGM-ovi dalje se koriste u nekoliko vrlo važnih poslovnih procesa za upravljanje prenosnim sistemom, kao što su: proračun prekozonskih prenosnih kapaciteta (upravljanje tržišnim zagušenjima), analize sigurnosti i određivanje korektivnih mera (upravljanje fizičkim zagušenjima), planiranje isključenja, provera adekvatnosti snabdevanja... Sve ove operacije obavljaju se na regionalnom nivou i zahtevaju saradnju većeg broja OPS-ova uz koordinaciju regionalnog koordinacionog centra.

Pomenuta verifikacija IGM-ova obavlja se softverski u regionalnim koordinacionim centrima, ali ona može da otkrije samo pojedine greške većeg obima. To se u praksi potvrdilo prilikom nekoliko poremećaja, kada je analizom otkriveno da su pojedini IGM-ovi bili vrlo slabog kvaliteta.

Ovo je posledica sistemskog nedostatka upravljanja procesom izrade IGM-ova kod pojedinih OPS-ova. EMS AD je pravovremeno otkrio ovaj nedostatak u okviru provere sistema kvaliteta poslovnih procesa i preduzeo je neophodne korake (konkretno, otkriveno je da se ne primenjuje komponenta C Demingovog P(lan-Do-Check-Act ciklusa), a samim tim ni komponenta A.

2.1 Provera kvaliteta IGM-ova

EMS AD je iskoristio priliku da kroz učešće u projektu Crossbow, koji je finansirala Evropska unija, razvije softversku aplikaciju za proveru kvaliteta mrežnih modela, koja je dobila naziv IGM QA (Quality Assessment). Procena kvaliteta IGM-ova zasniva se na poređenju ključnih podataka koji sačinjavaju IGM, a na koje ne utiče spajanje modela u CGM, i njihovo poređenje sa realizovanim vrednostima. Na slici 1 je prikazana osnovna maska IGM QA aplikacije.

Slika 1: Osnovna maska IGM QA aplikacije

Provera kvaliteta mrežnih modela kroz IGM QA aplikaciju, zahteva povezivanje IGM QA sa nekoliko drugih IT sistema/aplikacija, kako bi se obezbedili svi potrebni ulazni podaci, a to su:

- softver koja kreira IGM-ove,

- sistem za daljinsko očitavanje brojala i obradu podataka (MS),
- SCADA sistem,
- sistem za upravljanje tržištem (MMS).

Slika 2: Algoritam QA aplikacije

Kvantifikacija kvaliteta mrežnih modela u IGM QA se obavlja na dva nivoa:

- za svaki čvor i svaki tip podataka (aktivna snaga, reaktivna snaga, napon i topologija) su definisati određeni limiti kvaliteta, tako da se greške i odstupanja u modelu mogu lako otkriti;
- kreirani su KPI-evi koji omogućavaju praćenje kvaliteta IGM-a na duži vremenski period.

Na osnovu rezultata provere kvaliteta IGM-a, stručnjaci za planiranje rada elektroenergetskog sistema su u mogućnosti da otkriju delove mreže koji imaju manji kvalitet (odnosno kvalitet ispod definisanog praga) i da nakon toga sprovedu analizu uzroka, kao i da na kraju predlože mere za poboljšanje kvaliteta IGM-ova.

Na taj način, ceo poslovni proces izrade IGM-ova postavljen je prema standardima upravljanja kvalitetom, što je prikazano na slici 2. Kao konačni rezultat, dobijaju se precizniji IGM-ovi koji se mogu koristiti za kreiranje pouzdanijih CGM-ova koji se dalje koriste u navedenim važnim regionalnim poslovnim procesima koji se oslanjaju na ove modele. Zahvaljujući tome, obezbeđen je postojan kvalitet IGM-ova, pa mrežni modeli EMS AD u analizi pomenutih regionalnih poremećaja nisu negativno ocenjeni.

3. Instalirani kapaciteti OIE na distributivnom nivou

U prethodnoj godini IGM QA softver je otkrio određene čvorove u prenosnom sistemu kod kojih postoji češće i znatnije odstupanje profila potrošnje od očekivanog. U nekim slučajevima primećeno je i injektiranje snage iz distributivnog u prenosni sistem. Dodatnom analizom, u saradnji sa ODS-om, utvrđeno je da se ta mesta poklapaju sa distributivnim transformatorskim stanicama u čijem konzumnom području postoji značajna proizvodnja električne energije.

Imajući u vidu da postoji trend porasta priključenja proizvodnje na distributivni sistem, i činjenice da je trenutno instalirani kapacitet ove proizvodnje u Republici Srbiji oko 300 MW, došlo se na ideju promene načina prognoziranja koja se koristi za izradu IGM-ova. Umesto da se prognozira potrošnja u mestu priključenja distributivnog objekta na prenosni sistem, zamisao je da se sa jedne strane prognozira krajnja potrošnja u distributivnom sistemu, a sa druge proizvodnja u distributivnom sistemu, i to za različite vrste obnovljivih izvora (vetroparkovi, solarni parkovi, male hidroelektrane). Osim toga, neophodno je i prikupljanje planova proizvodnje za elektrane kojima je to propisano podzakonskim aktima.

Sam mrežni model bi osim potrošnje priključene na prenosni sistem, za svaki distributivni objekat 110 kV sadržavao i odgovarajuće virtualne generatore po pomenutom tipu, koji bi predstavljali ukupnu sumu prognozirane proizvodnje na području koje pokriva pijeđini distributivni objekat. Ova ideja se upravo razrađuje u tekućem evropskom projektu 'Reliability, Resilience and Defence technologies for the grid' – skraćeno R²D² [1].

U prvoj fazi projekta definisan je tzv. use-case na osnovu relevantnog standarda IEC 62559-2:2015. Nakon toga pristupilo se realizaciji projektnih aktivnosti, odnosno procesa predviđenih ovim use-case-om.

Prve aktivnosti su se odnosile na prikupljanje podataka o proizvodnim objektima, tj. o njihovom tipu, instalisanoj snazi i lokaciji. U tabeli 1 dat je pregled elektrana na distributivnom nivou sa najvećom instalisanom snagom. Kao što smo već rekli, odstupanje očekivane potrošnje se pokazalo kao najveće baš u čvorovima IGM-ova koji su povezani sa ovakvim objektima.

Vrsta obnovljivog izvora	Lokacija	Snaga (MW)
Vetroelektrana	Sombor	10.20
Solarna elektrana	Kragujevac	9.24
Vetroelektrana	Pančevo	9.18
Solarna elektrana	Novi Sad	7.90
Solarna elektrana	Leskovac	6.76
Vetroelektrana	Pančevo	6.75
Vetroelektrana	Pančevo	6.44
Solarna elektrana	Prokuplje	1.41

Tabela 1: Pregled najvećih elektrana u distributivnom sistemu

Osim većih elektrana, prikupljeni su i podaci o kupcima-proizvođačima (prozumeri). Ovakvih proizvođača ima više hiljada i njihov broj neprestano raste, ali je ukupna instalisana snaga još uvek relativno mala (reda nekoliko desetina MW). Na slici 3 su prikazane lokacije proizvođača u distributivnom sistemu, i prvi utisak je da su ono relativno ravnomerno geografski raspoređeni, što je posledica prisustva kupaca-proizvođača.

Bitnost sagledavanja proizvodnje u distributivnom sistemu ogleda se na slici 4, gde su prikazane krive sumarne prognozirane potrošnje distributivnih objekata priključenih na prenosni sistem u slučaju uvažavanja proizvodnje u distributivnom sistemu i bez nje. Kada OPS ne bi imao podatke o instalisanim kapacitetima proizvodnje u distributivnoj mreži, kao i podatke o planiranoj proizvodnji, očekivalo bi se da kriva potrošnje ima oblik kao grafik obeležen narandžastom bojom. Grafik označen plavom bojom predstavlja superponirane vrednosti potrošnje priključene na prenosni sistem i proizvodnje u distributivnom sistemu jer dolazi do netovanja potrošnje i proizvodnje. Sa ovog grafika možemo zaključiti da solarne elektrane imaju najveći uticaj.

Slika 3: Raspored proizvodnje

Slika 4: Kriva potrošnje sa i bez uvažavanja proizvodnje na distirbutivnom nivou

Za prognozu vetroelektana i solarnih elektrana, EMS AD koristi usluge prognoze. EMS AD dostavlja pružaocu ove usluge lokacije, tip i instalisanu snagu elektrane, a pružalac usluge na osnovu meteorološke prognoze dostavlja EMS AD prognozu proizvodnje za svaki sat. Ova prognoza se može raditi unapred, ali u unutardnevnom procesu

izrade IGM-ova, kada se prognoza daje za par sati unapred i zato je dosta preciznija (prosečna greška prognoze iznosi oko 7%).

Ono što tek treba da se reši je prognoza proizvodnje iz mini-hidroelektrana, jer se ova prognoza ne može nabaviti kao spoljna usluga.

4. Prognoza OIE i saradnja OPS-ODS

Saradnja između OPS i ODS igra ključnu ulogu u efikasnoj integraciji OIE u elektroenergetsku mrežu, obezbeđujući stabilnost, pouzdanost i efikasnost sistema.

Komunikacija između OPS-a i ODS-a u kontekstu izrade IGM-ova bi trebalo da obuhvati sledeće dva procesa:

- ažuriranje baze OIE priključenih na distributivni sistem;
- prognozu proizvodnje i krajnje potrošnje priključene na distributivni sistem.

Ažuriranje baze OIE priključenih na distributivni sistem bi trebalo da se obavlja jednom mesečno. U ovu bazu upisuje se naziv elektrana, tip, instalisana snaga i lokacija, distributivna transformatorska stanica koja pokriva to područje, kao i neki drugi podaci.

Prognoza proizvodnje i krajnje potrošnje priključene na distributivni sistem bi trebalo da se obavlja svakodnevno i da obuhvati sledeće korake:

- OPS prognozira proizvodnju OIE priključenu na distributivni sistem (za svaki objekat pojedinačno, na osnovu čega može da se formira sumarna potrošnja po tipu elektrane za svaki distributivni objekat priključen na prenosni sistem), kao i i krajnju potrošnju u distributivnoj mreži (opet za svaki distributivni objekat zasebno);
- OPS dostavlja ove podatke ODS na proveru – ODS može da izmeni ove podatke na osnovu informacija kojima on raspolaže (npr. neraspoloživost pojedine elektrane zbog npr. radova u mreži, promene u topologiji distributivne mreže koja utiče na preraspodelu napajanja konzuma između dve susedne distributivne transformatorske stanice priključene na prenosni sistem...);
- ODS dostavlja OPS-u ispravljene podatke, i dodatno planove proizvodnje elektrana koje su na to obavezane propisima (biomasa, spalionice otpada i slično);
- OPS pristupa izradi IGM-ova na opisani način.

U cilju lakše komunikacije i razmene podataka na relaciji OPS-ODS i obnuto, zamišljeno je da ona bude ostvarena preko komunikacionog alata "Let's coordinate".

Let's Coordinate" je modularna, proširiva, industrijski otporna i testirana platforma koja se primarno koristi za podršku saradnje između OPS-ova i njihovih regionalnih koordinacionih centara (RCC). Omogućava upravljanje nekim radnim tokovima generisanim od strane poslovnih alata RCC-a na usklađen i jedinstven način, posebno unapređujući operativnu komunikaciju i koordinaciju.

Međutim, ambicija EMS AD je da ovu koordinacionu platformu pokuša da iskoristi i za saradnju sa ODS-om, kao i sa drugim korisnicima prenosnog sistema.

Alat "Let's coordinate" nudi sledeće osnovne funkcionalnosti:

- primanje i obrada operativnih obaveštenja;
- arhiviranje prethodnih obaveštenja;
- praćenje trenutnih procesa koji se koordiniraju ili povezanih evidencija;
- izbor obaveštenja koje korisnici žele da prime;
- prikazivanje KPI-ova (ključnih pokazatelja performansi) brojki i izveštaja.

Slika 5: Komunikacioni alat "Let's coordinate"

Slika 5 prikazuje jednu masku komunikacionog alata "Let's coordinate" sa unetim podacima o novim proizvodnim kapacitetima priključenim na distributivni sistem, koje ODS dostavlja OPS za potrebe ažuriranja baze podataka OIE priključenih na distributivni sistem.

5. ZAKLJUČAK

IGM-ovi se nalaze u osnovi složenih poslovnih procesa kojima se obezbeđuje sigurnost rada sistema, međunarodna razmena električne energije i regionalna stabilnost snabdevanja krajnjih potrošača. Zbog toga je neophodno da se prestano proverava njihov kvalitet i da se realnim okolnostima prilagođava proces njihove izrade.

U ovom radu je predstavljeno da je sadašnji stepen integracije proizvodnje iz OIE u distributivnu mrežu dostigao takav nivo da je neophodno izmeniti način izrade IGM-ova. U EMS AD su došli na ideju da ovaj problem reše tako što će se ubuduće nezavisno prognozirati krajnja potrošnja i proizvodnja OIE u distributivnom sistemu. Umesto da se u IGM-u distributivna transformatorska stanica predstavi samo kao aktivna i reaktivna potrošnja, ubuduće će se uz te podatke pridruživati i virtuelni generatori koji predstavljaju sumarnu proizvodnju na distributivnom nivou za svaki tip elektrana (vetro, solarne, mini-hidro, termo).

Sve ovo zahteva jasno definisanu saradnju između OPS-a i ODS-a. EMS AD je iskoristio projekat R²D² koji finansira Evropska unija da kreira baze podataka proizvođača priključenih na distributivni sistem, da na osnovu njihovih ugovora usluge prognoze proizvodnje, kao i da testira mogućnost upotrebe komunikacionog alata "Let's coordinate" za koordinaciju ovih aktivnosti sa ODS-om.

Projekat tek ulazi u svoju drugu polovinu, ali su prvi rezultati na ovom use-case-u ohrabrujući. Primetno je da ovaj pristup poboljšava tačnost IGM-ova kod distributivnih transformatorskih stanica koje su priključene na prenosni sistem a imaju značajnu proizvodnju na svom konzumnom području. Na osnovu ovih rezultata, EMS AD je predložio izmene u Pravilima o radu prenosnog sistema koje je nacionalna regulatorna agencija prihvatila, a kojima se definiše saradnja ODS i OPS u izradi IGM-ova kako je opisano u ovom radu.

Naravno, postoje još stvari koje nisu rešene i na kojima će se dalje raditi. To je na primer način prognoze proizvodnje iz mini-hidroelektrana. Takođe, sa obzirom na relativno ravnomernu raspodelu proizvođača-kupaca, potrebno je promisliti da li je svrsishodno i njih prognozirati, ili se ograničiti samo na veće proizvodnje jedinice.

Važno je napomenuti da ove aktivnosti ne treba da služe samo za OPS, već i za ODS. Trenutno, ODS u Republici Srbiji ne pravi mrežne modele i ne planira rad distributivne mreže (osim planiranja radova u mreži). Međutim, zbog približavanja načina rada prenosne i distributivne mreže, sagledava se da će ovo uskoro postati neophodnost, pa će opisana saradnja OPS-ODS biti korišćena i u ODS za operativno planiranje rada mreže. U tom smislu, srpski ODS je već pokrenuo projekte koji treba da iznedre distributivni mrežni model.

Zahvalnost

Ovaj dokument je izrađen na osnovu rada koji se odvija u okviru projekta koji se finansira uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost autora i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije.

LITERATURA

[1] <https://r2d2project.eu>

